

THE ANNUAL REPORT

by R. Soesbeek

Summary.

The importance of the report on the annual report drawn up by a committee established by the cooperating organizations of employers is demonstrated. The report bears testimony to a great sense of reality and the business world is recommended to consider the many good suggestions in drawing up their reports. Shareholders, the financial world and the public in general have an interest in a clear and straight-forward information. The latter can also create important goodwill for the enterprise that is reporting.

Directives and recommendations are preferred to the compulsion of legal regulations, which will easily miss the mark. Valuation on the basis of replacement value particularly for durable means of production is strongly recommended. Of great importance is the distinction between reserves and provisions, the former denoting capital surplus and the latter liabilities.

This greatly diminishes the possibility of confusion as regards the character of items on the balance sheet.

Latent tax obligations are considered; tax provisions charged to the profit are preferred.

A plea is advanced for the publication of quarterly reports on the results obtained. The committee pleads for a greater degree of uniformity in the drawing up of annual accounts and the designation of items.

LE COMPTE-RENDU ANNUEL

par K. Soesbeek

Résumé.

L'auteur met en lumière l'importance du rapport sur le compte-rendu annuel, établi par la Commission créée par les diverses organisations patronales. Le rapport fait preuve d'un grand réalisme, et les industriels auront intérêt à prendre à cœur les bonnes et multiples suggestions pour l'établissement des comptes-rendus annuels. Les actionnaires, les financiers ainsi que le public, ont, d'une manière générale, tout intérêt à disposer d'informations claires et réelles. Ces informations sont également susceptibles de créer pour l'entreprise en question un important achalandage. La préférence de la Commission va aux instructions et recommandations plutôt qu'à un cadre rigide de prescriptions légales, qui dépassent rapidement le but désiré. Elle recommande en outre l'évaluation de l'actif, en particulier celle des biens de production durables, sur la base de la valeur de remplacement. La Commission propose une importante distinction, notamment celle faite entre les réserves et les provisions, les premières représentant des surplus de patrimoine (= capital financier), tandis que les provisions sont faites en vue des obligations en cours. Cette distinction est de nature à éviter des confusions entre les différents postes du bilan. Quant aux dettes fiscales, la Commission préconise la constitution des provisions à la charge du bénéficiaire. Enfin, elle rompt une lance en faveur de la publication des rapports trimestriels sans les résultats. La Commission plaide en faveur d'une normalisation des comptes-rendus annuels et des dénominations de postes du bilan.